

ДАЛИЛЛАР ТУШУНЧАСИ ВА УЛАРНИНГ ТУРЛАРИ

Пардаев Бобуржон Мирзоевич

Судьялар олий кенгаши ҳузуридаги Судьялар олий мактаби Маъмурий
ҳуқуқ йўналиши тингловчиси

Аннотация: Мақолада маъмурий судларда исботлаш, тарафлар томонидан далиллар такдим қилиш, суднинг фаол иштироки ҳамда далилларни турлари, суд томонидан далилларни текшириш масалалари ёритилган.

Калит сўзлар: Манфаатдор шахс, далиллар, суднинг фаол иштироки, ишда иштирок этувчи шахслар, давлат органлари, эксперт хулосаси, мутахассис маслаҳатлари, гувоҳнинг кўрсатувлари, ёзма ва ашёвий далиллар.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы доказывания в административных судах, представление доказательств сторонами, активное участие суда и виды доказательств, исследование доказательств судом.

Ключевые слова: Заинтересованное лицо, доказательства, активное участие суда, лиц, участвующих в деле, государственных органов, экспертное заключение, экспертное заключение, показания свидетеля, письменные и вещественные доказательства.

Annotation: The article covers the issues of proof in administrative courts, presentation of evidence by the parties, active participation of the court and types of evidence, examination of evidence by the court.

Key words: Interested person, evidence, active participation of the court, persons participating in the case, state bodies, expert opinion, expert advice, testimony of the witness, written and physical evidence.

Маъмурий судларда шу кунга қадар иш ҳолатларини исботлаш мажбурияти тарафларнинг ўзига юклатилганлиги кузатилган. Бунда ҳар қандай манфаатдор шахс ўзининг бузилган ёки низолашаётган ҳуқуқларини ёхуд қонун билан қўриқланадиган манфаатларини ҳимоя қилиш учун маъмурий судга мурожаат қилганда ўз талабларини исботлаб бериш бўйича имкониятлари давлат органларининг ресурсларига қараганда бирмунча чекланган ҳисобланади⁴⁴.

Шу сабабли манфаатдор шахсларнинг шикояти асосида чиқарилган суд ҳужжати ижроси давлат органлари ёки мансабдор шахслар томонидан ихтиёрий равишда амалга оширилишини таъминлаш учун таъсирчан назорат механизмлари мавжуд эмас эди. Натижада кўп ҳолатларда фуқаролар ёки

⁴⁴ Ўзбекистон Республикаси Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекси — Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон).

юримдик шахслар манфаатида чиқарилган суд хужжати давлат органлари ёки мансабдор шахслар томонидан ижро этилмасдан қолаётгани ҳам ҳеч кимга сир эмас. Мазкур ҳолатларни инобатга олган ҳолда Юртбошимиз томонидан 2022 йил 29 январь куни қабул қилинган “Давлат органлари билан муносабатларда фуқаролар ва тадбиркорлик субъектлари ҳуқуқларининг самарали ҳимоя этилишини таъминлаш ҳамда аҳолининг судларга бўлган ишончини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-107-сон қарорида давлат органлари қарорлари устидан берилган шикоятларни кўриб чиқишда маъмурий судларнинг ролини кучайтириш, уларни фуқаролар ва тадбиркорлик субъектларининг ҳақиқий ҳимоячисига айлантиришга қаратилган муҳим чоралар белгиланди⁴⁵.

Шунингдек, ушбу қарорда маъмурий суд ишларини юритишни “суднинг фаол иштироки” тамойили асосида амалга ошириш, бунда маъмурий судларга ишнинг ҳақиқий ҳолатларини аниқлаш учун ўз ташаббуси билан далилларни йиғиш мажбуриятини юклаш, ҳуқуқи бузилган фуқаро ёки тадбиркорлик субъектига эса далилларни йиғишда фақат ўз имконияти доирасида иштирок этишга шароит яратиш назарда тутилди. Қарор билан жисмоний ва юридик шахсларга одил судловга эришишда имкониятларни кенгайтириш мақсадида судга мурожаат қилишда “ягона дарча” тартиби жорий этилиши белгиланди. Бунда фуқаро ва тадбиркорларни сарсон қилмаслик учун судга берилган даъво аризасини тааллуқли эмаслиги асоси билан қайтариш тақиқланади, даъво аризасини қабул қилган суднинг ўзи уни кўриб чиқишга ваколатли судга ўтказиш назарда тутилади. Бу ҳам албатта фуқароларнинг судга мурожаат қилишида қулайликлар яратади, уларнинг оворагарчиликлари олди олинишига катта хизмат қилади.

Далил бу— суд ишларини юритиш чоғида исботланиши лозим бўлган ҳолатларни тасдиқлашга ёки уларни инкор этишга хизмат қилувчи турли фактик маълумотлардир.

Ўзбекистон Республикаси Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодексда иш бўйича далиллар қонунда назарда тутилган тартибда олинган фактлар ҳақидаги маълумотлар бўлиб, улар асосида суд ишда иштирок этувчи шахслар (тарафлар, учинчи шахслар, прокурор, давлат органлари ва бошқа шахслар)нинг арз қилган талаб ва эътирозларини асословчи ҳолатлар, шунингдек низони тўғри ҳал қилиш учун аҳамиятга эга бўлган бошқа ҳолатлар мавжуд ёки мавжуд эмаслигини аниқлаши, бундай маълумотлар ёзма ва ашёвий далиллар, эксперт хулосаси, мутахассис маслаҳатлари (тушунтириши), гувоҳнинг кўрсатуви, ишда иштирок этувчи шахсларнинг тушунтиришлари

⁴⁵ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 29.01.2022 йилдаги “Давлат органлари билан муносабатларда фуқаролар ва тадбиркорлик субъектлари ҳуқуқларининг самарали ҳимоя этилишини таъминлаш ҳамда аҳолининг судларга бўлган ишончини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-107-сон қарори.

билан аниқланиши, шунингдек қонунни бузган ҳолда олинган далиллардан фойдаланишга йўл қўйилмаслиги белгиланган.

Судга олиб келиш имконияти бўлмаган ёки олиб келиниши қийин бўлган далилларни, шунингдек тез бузиладиган ашёвий далилларни суд улар турган жойда кўздан кечириши ва текшириши мумкин. Зарур ҳолларда, далилларни кўздан кечириш ва текширишда иштирок этиш учун одил судловни амалга оширишга кўмаклашувчи шахслар (гувоҳлар, экспертлар, мутахассислар ва таржимонлар) чақирилиши мумкин. Тез бузиладиган ашёвий далиллар ишда иштирок этувчи шахсларни хабардор қилмасдан суд томонидан дарҳол кўздан кечирилиши ва текширилиши мумкин.

Ёзма ва ашёвий далилларни улар турган жойда бевосита кўздан кечириш ва текшириш жараёнида ушбу қонунда белгиланган тартибда суд томонидан баённома тузилади. Далилларни мустаҳкамлаш учун баённома тузиш билан бирга аудио-видеоёзувга олиш, фотосуратга тушириш, кўчирма нусхалар, режалар, чизмалар тайёрлаш ва ахборотни акс эттиришнинг бошқа усуллари қўлланилиши ҳам мумкин. Далилларни мустаҳкамлашнинг бундай усули қўлланилганлиги баённомада акс эттирилади, маълумотларни акс эттирувчи материаллар баённомага илова қилинади. Суд фақат ишга алоқадор бўлган далилларни қабул қилади. Агар тақдим этилган далиллар кўрилаётган ишга алоқадор бўлмаса, улар иш материалларига қўшиб қўйилмайди, уларнинг далил сифатида рад қилинганлиги суд ҳужжатида акс эттирилади.

Суд далилларга ишнинг барча ҳолатларини жамлаб, уларни суд мажлисида қонунга амал қилган ҳолда ҳар томонлама, тўлиқ ва холис кўриб чиқишга асосланган ўз ички ишончига кўра баҳо беради. Ҳар бир далил ишга алоқадорлиги, мақбуллиги ва ишончлилиги нуқтаи назаридан, далилларнинг йиғиндиси эса, етарлилиги нуқтаи назаридан баҳоланиши лозим. Агар текшириш натижасида далилнинг ҳақиқатга тўғри келиши аниқланса, у ишончли деб тан олинади. Ҳеч қандай далил суд учун олдиндан белгилаб қўйилган кучга эга эмас. Суд ҳужжатнинг ёки бошқа ёзма далилнинг фақат кўчирма нусхаси билан тасдиқланадиган ҳолатларни, агар ҳужжатнинг асл нусхаси йўқотилган ҳамда судга топширилмаган бўлса, ва ушбу ҳужжатнинг низолашаётган тарафларнинг ҳар бири томонидан тақдим этилган кўчирма нусхалари ўзаро бир хил бўлмаса, ва ҳужжатнинг асл мазмунини бошқа далиллар ёрдамида аниқлаб бўлмаса, исбот қилинган деб ҳисоблаши мумкин эмас. Иш учун аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар тўғрисидаги маълумотларни ўз ичига олган ҳужжатлар, шартномалар, маълумотномалар, амалий ёзишмалар, шу жумладан факсимил, электрон ёки бошқа алоқа воситасида ёхуд ҳужжатнинг ишонччилигини аниқлаш имконини берувчи бошқа усулда олинган ўзга ҳужжатлар ва материаллар ёзма далиллардир. Ёзма далиллар асл нусхада ёки тегишли тарзда тасдиқланган

кўчирма нусхада тақдим этилади. Агар кўрилатган ишга ҳужжатнинг фақат бир қисми алоқадор бўлса, унинг тасдиқланган кўчирмаси тақдим этилиши мумкин.

Умуман олганда далил тушунчаси далиллар назариясида ва исботлаш ҳуқуқида асосий, бошланғич тушунчалар сирасига киради. Далил тушунчасига кирган мазмун маъмурий суд ишларини юритиш иштирокчиларининг ҳуқуқ ва мажбуриятларини белгилашга жиддий таъсир қилади. Далил тушунчасини тўғри таърифлаш ҳақиқатга эришиш, қонунийликни таъминлаш ва қабул қилинаётган суд ҳужжатларининг асослилигининг зарур шарт ҳисобланади.

Далил сўзи бу бир-неча маънони англатади. Шунингдек мантиқ илмида ҳам ҳар қандай фикрнинг ҳақиқийлиги бошқа фикрлар ёрдамида асосланишидан иборат бўлган мантиқий ҳаракат далил деб аталади. Шу маънода далил ҳар қандай билим фаолияти соҳасига, шу жумладан маъмурий иш ҳолатларининг тадбиқ этилишига ҳам хосдир.

Далилларнинг ишга алоқадорлиги уларнинг сифати бўлиб, унга кўра улар исботлаш предметига кирадиган ҳолатларни, шунингдек маъмурий ишни тўғри ҳал қилиш учун аҳамиятга эга бўлган бошқа ҳолатларни аниқлашга ёки рад этишга қодир бўлади. Ишга алоқадорлик далилнинг мазмунини, унинг иш моҳияти билан боғлиқлигини тавсифлайди. Агар далил кўрилатган ишга тааллуқли (алоқадор) бўлса, у мазкур ишга алоқадор бўлади.

Ҳақиқатни аниқлаш-исботлашнинг бош мақсади ҳисобланади. Ишнинг ҳақиқий ҳолатларини воеликка мувофиқ тарзда аниқлаш иш бўйича аниқлаш демақдир. Ҳақиқатни аниқлаш, уларни ошкор қилиш маъмурий суд ишларини юритишнинг асосий босқичларидан бири бўлиб, у одил судловни амалга оширишнинг муҳим босқичи ҳисобланади.

Шу ўринда айтиш лозим бўладики, далил тушунчасида унинг икки томонини, яъни унинг шакли ва мазмунини аниқлаб олиш керак бўлишини, далил мазмуни деб эса у ёки бу ҳолатлар тўғрисидаги маълумотларга айтилишини, далил шакли деганда эса ушбу маълумотлар манбаларини тушуниш лозимлигини, шакл ва мазмунни ажратиш имкони йўқлигини, чунки ахборот бирор моддий ташувчидан алоҳида мавжуд бўлиши мумкин эмаслигини таъкидлаб ўтиш лозим. Ҳозирги кунда мамлакатимизда суд ҳокимияти мустақиллигини таъминлаш, суд ишларини юритилишини такомиллаштириш, фуқаролар, шунингдек, тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини суд томонидан ҳимоя қилиш кафолатларини кучайтиришга қаратилган ислохотлар амалга оширилиб келинмоқда. Бундан кўзланган мақсад давлат органлари, шу жумладан, суд

хокимиятининг ҳалқ ва унинг манфаатлари учун хизмат қилишини таъминлаш, фуқароларнинг судларга бўлган ишончини оширишдан иборатдир⁴⁶.

Иш ҳолатларини воқеликда бўлганидек аниқлаш маъмурий суд ишларини юритишда объектив ҳақиқатнинг мазмунини ташкил этади.

Маъмурий суд ишларини юритиш борасида ҳолисона ҳақиқатга эришиш йўли – қонунда белгиланган барча қафолатларга риоя этган ҳолда тегишли процессуал ҳаракатларни амалга оширадиган ҳолисона ва мақсадли изланишлардир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Маъмурий суд ишлари юритиш тўғрисидаги кодекс // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 26.01.2018 й., 02/18/МПК/0627-сон, 12.10.2018 й., 03/18/496/2043-сон.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 29.01.2022 йилдаги “Давлат органлари билан муносабатларда фуқаролар ва тадбиркорлик субъектлари ҳуқуқларининг самарали ҳимоя этилишини таъминлаш ҳамда аҳолининг судларга бўлган ишончини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-107-сон қарори.

3. <https://maqola.reandpub.uz/category/talim-fidoyilari/>.

⁴⁶ <https://maqola.reandpub.uz/category/talim-fidoyilari/>.